

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 22–30

LYMSKÁ BORELIÓZA A JEJ DIAGNOSTIKA LYME BORRELIOSIS AND ITS DIAGNOSTICS

Milkovičová Mária, Šimková Jana, Valko-Rokytovská Marcela

Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

e-mail: maria.milkovicova@uvlf.com
prehľadová práca

SÚHRN

Lymská borelióza (LB) je ochorenie prenášané kliešťami, ktoré sa vyskytuje prevažne v miernom pásme severnej pologule a je primárne spôsobená baktériami patriacimi do komplexu *Borrelia burgdorferi s. l.* Ochorenie sa prejavuje ako multisystémové zápalové poškodenie orgánov vrátane kože, nervového, kardiovaskulárneho a osteoartikulárneho systému s viacštádiovým priebehom. Diagnostika lymskej boreliózy je najčastejšie založená na charakteristických klinických prejavoch v kombinácii so sérologickým potvrdením infekcie (okrem *erythema migrans*). Nešpecifická povaha mnohých klinických prejavov LB a obmedzenia v súčasnosti dostupných testov predstavujú diagnostickú výzvu. Potrebné sú najmä zlepšenia v diagnostických testoch, a to zvýšenie ich citlivosti a špecificity.

Kľúčové slová: lymská borelióza; vektor; diagnostika; sérológia

ABSTRACT

Lyme borreliosis is a tick-borne disease that predominantly occurs in temperate regions of the northern

hemisphere and is primarily caused by the bacteria included in *Borrelia burgdorferi s. l.* complex. The disease manifests as a multisystem inflammatory damage to organs, including the skin, nervous, cardiovascular and osteoarticular systems, with a multistage course. Diagnostics of Lyme borreliosis is based on characteristic clinical symptoms in combination with serological confirmation of infection (except for *erythema migrans*). The non-specific nature of many clinical manifestations and limitations of the currently available tests presents a diagnostic challenge. In particular, further improvements in diagnostic tests are needed to increase their sensitivity and specificity.

Key words: lyme borreliosis; tick-borne; diagnostics; serology

ÚVOD

Lymská choroba (lymská borelióza, LB) je významným emergentným ochorením s fenoménom prírodnej ohniskovosti, ktoré je prenášané kliešťami prevažne na severnej pologuli. Etiologickým agens sú spirochéty patriace do komplexu *Borrelia burgdorferi sensu lato*, ktoré spôsobujú multisystémové zápalové poškodenie orgánov

vrátane kože (*erythema migrans* – EM, *acrodermatitis chronica atrophicans* – ACA), nervového (neuroborelióza), kardiovaskulárneho a osteoartikulárneho systému (lymská artritída) s viacštádiovým priebehom (K r b k o v á a kol., 2018). Keďže väčšina symptómov lymskej boreliózy má minimálnu diagnostickú hodnotu kvôli svojej nešpecifickosti (okrem EM), určenie správnej diagnózy môže byť pre lekárov často problematické (S c h w a r z o v á, 2019).

Etiológia

Pôvodca lymskej boreliózy patrí do komplexu *Borrelia burgdorferi sensu lato*, ktorý je členený na najmenej 21 doteraz známych genodruhov navzájom sa líšiacich svojou antigénnou výbavou a afinitou k rôznym tkanivám (K y b i c o v á, L u k a v s k á, B a l á t o v á, 2018). *Borrelia burgdorferi sensu lato* sa zaraďuje do čeľade *Borreliaceae*, radu *Spirochaetales*, triedy *Spirochaetes* a kmeňa *Spirochaetae* (spirochéty). V súčasnosti niektorí autori navrhujú úpravu taxonómie čeľade *Borreliaceae* na 2 hlavné rody, *Borrelia* a *Borrelia* (G u p t a, 2019; B a r b o u r,

G u p t a, 2021). Odporúča sa, aby si spirochéty spôsobujúce návratnú horúčku zachovali rodový názov *Borrelia* a tie, ktoré spôsobujú boreliózu, dostali nový názov *Borrelia*. Tieto navrhované zmeny však boli spochybnené a je diskutabilné, či je takéto rozdelenie odôvodnené (M a r g o s a kol., 2020).

V Európe bolo zaznamenaných 5 významne patogénnych druhov, ktoré spôsobujú LB u ľudí (Tabuľka 1): *B. garinii*, *B. afzelii*, *B. burgdorferi sensu stricto*, *B. bavariensis* a *B. spielmanii* (S t e e r e a kol., 2016; L o h r a kol., 2018). *B. afzelii* je predovšetkým spájaná s chronickými kožnými prejavmi ako *acrodermatitis chronica atrophicans*, *B. garinii* s neuroboreliózou a *B. burgdorferi sensu stricto* s artritickými a neurologickými komplikáciami (S t r n a d a kol., 2017). U ďalších troch druhov (*B. valaisiana*, *B. bissetii* a *B. lusitaniae*) je patogenita u ľudí príležitostná a zostáva predmetom diskusie (C o l l a r e s - P e r e i r a a kol., 2004; M a r g o s a kol., 2016; M a r g o s, S i n g, F i n g e r l e, 2017). Za pôvodcu LB sa v Severnej Amerike považovala iba *B. burgdorferi sensu stricto*, ale

Tabuľka 1. Patogénne a podmienené patogénne druhy patriace do komplexu *B. burgdorferi sensu lato* (Lohr a kol., 2018)

Genodruh	Typický vektor	Hlavný rezervoár	Patogenita u ľudí	Epidemiologická distribúcia
<i>B. burgdorferi sensu stricto</i>	<i>I. scapularis</i> , <i>I. pacificus</i> , <i>I. ricinus</i> , <i>I. persulcatus</i> (?)	cicavce, vtáky	+++	Severná Amerika, Európa
<i>B. garinii</i>	<i>I. ricinus</i> , <i>I. persulcatus</i>	vtáky	+++	Európa, Ázia
<i>B. bavariensis</i>	<i>I. ricinus</i> , <i>I. persulcatus</i>	malé cicavce, vtáky	+++	Európa, Ázia
<i>B. afzelii</i>	<i>I. ricinus</i> , <i>I. persulcatus</i>	malé cicavce	+++	Európa, Ázia
<i>B. spielmanii</i>	<i>I. ricinus</i> , <i>I. persulcatus</i>	plch záhradný	+++	Európa
<i>B. bissetii</i>	<i>I. pacificus</i> , <i>I. spinipalpis</i> , <i>I. ricinus</i>	škrečok príbytkový	(+)	Európa, Severná Amerika
<i>B. mayonii</i>	<i>I. scapularis</i> , <i>I. pacificus</i>	cicavce	++	Severná Amerika
<i>B. lusitaniae</i>	<i>I. ricinus</i>	jašterice	(+)	Európa
<i>B. valaisiana</i>	<i>I. ricinus</i> , <i>I. granulatus</i> , <i>I. columnae</i>	vtáky	?	Európa, Japonsko, Taiwan, Kórea

I – Ixodes

súčasné správy naznačujú, že ju môžu vyvolať aj *B. bissettii* a *B. mayonii* (Golovchenko a kol., 2016; Pritt a kol., 2016)

Charakteristika a štruktúra baktérií rodu *Borrelia*

Do rodu *Borrelia* patria netypické gramnegatívne, špirálovité, mikroaerofilné baktérie s nepravidelnými závitmi dlhé 8–30 µm a s priemerom 0,2–0,5 µm. Na oboch koncoch tela majú niekoľko periplazmatických bičkov, ktoré im umožňujú typický skrutkovitý pohyb rýchlosťou až 2 mm/min. Borélie preto môžu voľne prechádzať endotelom krvných ciev a prekonávajú aj hematoencefalickú bariéru. Sú schopné vstupovať do fibroblastov, dendritických buniek a makrofágov, v ktorých prežívajú pomerne dlhú dobu (Kybicová, Lukavská, Balátová, 2018; Schwarzová, 2019).

Na vonkajšej membráne *B. burgdorferi* sa nachádzajú rôzne povrchové lipoproteíny (OspA – OspF, DbpA, DbpB, CspA, VlsE, BptA, p13, p66, BesC, BamA, Lmp1, BB0405 a iné), ktorým sa pripisujú dôležité úlohy vo virulencii, interakcii hostiteľ-patogén a v udržiavaní enzootického cyklu *B. burgdorferi*. Identifikovalo sa niekoľko imuno-dominantných povrchových lipoproteínov, ktoré dokážu rozpoznať a viazať proteíny hostiteľa, urýchliť adhérenciu na hostiteľské bunky a zabrániť spusteniu imunitnej odpovede pomocou antigénnych variácií, ako aj aktivácii komplementového systému (Kenedy, Lenhart, Akins, 2012). *B. burgdorferi* s. l. je schopná adaptovať sa vo veľmi rozdielnom prostredí a teplotách pri prechode z vektora (kliešť) na hostiteľa (homoitermné, poikilothermné, heterothermné stavovce), čo sa prejaví rôznou génovou expresiou niektorých lipoproteínov: OspA, ktorý je exprimovaný najmä počas kolonizácie kliešťom, je v hostiteľovi nahrádzaný OspC, kľúčovým pri včasnej infekcii cicavcov (Grimm a kol., 2004; Radolf a kol., 2012). OspA a OspC sa považujú za výborných kandidátov pre vývoj nových vakcín a pochopenie ich antigénnej štruktúry a prirodzenej diverzity je nevyhnutné pre správnu interpretáciu imunitnej odpovede vyvolanej očkovaním alebo infekciou (Comstedt a kol., 2017; Izac a kol., 2019). Ďalší povrchový lipoproteín VlsE (variable major protein-like sequence) je antigénne variabilný proteín, ktorý zabraňuje spusteniu imunitnej odpovede neustálou zmenou svojich povrchových epitopov (Norris, 2006) a počas perzistujúcej infekcie nahrádza proteín OspC na vonkajšom povrchu *B. burgdorferi* (Tilly, Bestor, Rosa, 2013).

V prípade nepriaznivých podmienok sú borélie schopné tvoriť extracelulárne membránové cystické formy (blebs) so zníženou metabolickou aktivitou, ktoré pravdepodobne majú obrannú funkciu voči penetrácii protilátok a antibiotík. Cystické formy sa môžu reverzibilne meniť na plne metabolicky aktívne spirochetálne formy a sú zodpovedné za „návrtnú“ či „spiacu“ LB. Borélie tak môžu v organizme hostiteľa perzistovať nerozpoznané aj niekoľko rokov (Schwarzová, 2019).

Výskyt a incidencia LB

Lymfská borelióza je najčastejšie sa vyskytujúcou antropozoonózou prenášanou kliešťami v miernom podnebí Európy, Severnej Ameriky a Ázie, no jej geografická distribúcia sa neustále rozširuje. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC, 2015) patria regióny Rakúska, Českej republiky, južného Nemecka, Švajčiarska, Slovenska a Slovinska medzi najviac zamorené oblasti nakazenými kliešťami v Európe (nymfy > 10 %; dospelé kliešte > 20 %). V priebehu roka 2020 bolo na Slovensku hlásených 961 ochorení Lymfskej boreliózy, čo predstavuje chorobnosť 17,6 prípadov/100 000 obyvateľov s najvyššou incidenciou ochorenia v Trnavskom (40,1/100 000) a Žilinskom kraji (29,1/100 000). Je to o 26 % viac v porovnaní s rokom 2019 a o 3,4 % viac ako 5-ročný priemer. Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom v júni a v júli (RÚVZ v Banskej Bystrici, 2020).

Vektory a infekcia v organizme hostiteľa

Najčastejšími vektormi ochorenia v miernom pásme Eurázie a Severnej Ameriky sú 4 druhy kliešťov rodu *Ixodes*: *I. scapularis*, *I. pacificus*, *I. ricinus* a *I. persulcatus* (Tabuľka 1), pre ktoré je typický transštádiálny prenos patogéna. Hostiteľmi najviac rozšíreného druhu *I. ricinus* v Európe môže byť viac ako 300 živočíšnych druhov vrátane veľkých a malých cicavcov, vtákov a plazov (Gern, 2009). Kliešte sú aktívne od jari až do neskorej jesene a prechádzajú tromi vývojovými štádiami – larva, nymfa a dospelý jedinec (Radolf a kol., 2012). Pôvodcu infekcie môžu prenášať všetky vývojové štádiá (až 80 % infekcií prenášajú nymfy, najmenej infekčné sú larvy). Infikované kliešte transportujú borélie slinami do rany v koži hostiteľa počas nasávania krvi. Riziko prenosu infekcie na človeka po prisatí nakazeného kliešťa sa odhaduje na 5–10 % a rastie s dĺžkou prisatia (minimálne 12–24 hodín), preto včasné odstránenie kliešťa môže výrazne znížiť riziko prenosu (ECDC, 2015;

Schwarzová, 2019). Asi u 60 – 80 % pacientov sa borélie lokálne množia v koži a môžu vyvolať kožný erytém. Spirochéty sa potom dostávajú do krvného alebo lymfatického systému hostiteľa, unikajú imunitnému systému a migrujú do jednotlivých cieľových orgánov podľa svojho organotropizmu (predovšetkým koža, nervový systém, kĺby). Pohyblivosť zabezpečovaná bičíkom a adhérenca k hostiteľským molekulám sprostredkovaná povrchovými lipoproteínmi sú kľúčovými faktormi pre migráciu *B. burgdorferi* v krvi a tkanivách hostiteľa a spustenie imunitnej odpovede (Charon a kol., 2012; Schwarzová, 2019). V súčasnosti ešte stále chýbajú úplné údaje o ďalšom priebehu infekcie, ako je intravaskulárny transport borélií, mechanizmus, akým borélie unikajú z cievného systému a dôvody možného organotropizmu niektorých patogénnych druhov borélií (Schwarzová, 2019).

Symptómy

Klinické prejavy LB zahŕňajú včasnú lokalizovanú formu (*erythema migrans*), včasnú diseminovanú formu (lymfocytóm, neuroborelióza, karditída, artritída, očná forma) a neskorú diseminovanú formu (*acrodermatitis chronica atrophicans*, chronická forma LB) (Kybicová, Lukavská, Balátová, 2018; Schwarzová, 2019).

Včasná lokalizovaná forma LB (štádium 1) sa najčastejšie (asi v 70–80 % prípadoch) prejavuje vznikom EM, kožnou vyrážkou lokalizovanej infekcie, ktorá sa postupne rozširuje v okolí miesta uhryznutia kliešťom po niekoľkých dňoch až týždňoch (3–30 dní). U niektorých pacientov sa môže prejavovať aj systémové ochorenie podobné chrípke (horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov), ale bez výrazných respiračných symptómov (Stanecká kol., 2012; ECDC, 2015). V porovnaní s USA sa EM v Európe rozširuje v koži pomalšie a zvyčajne nie je sprevádzaný ďalšími príznakmi (Cerrara kol., 2016). Boreliový lymfocytóm je zriedkavým kožným prejavom včasnej infekcie v Európe, zvyčajne postihuje ušný lalok detí, prsnú bradavku, scrotum, alebo axilárny záhyb u dospelých jedincov. Bez terapeutického zásahu môže lymfocytóm pretrvávajúť aj niekoľko mesiacov a kvôli výraznému lymfocytárnemu infiltrátu sa niekedy nesprávne diagnostikuje ako kožný lymfóm (ECDC, 2015; Maraspina kol., 2016).

Ak sa borelióza nelieči v skorom štádiu, spirochéty sa v organizme diseminujú a lokalizovaná infekcia postupne prechádza do systémového ochorenia postihujúceho najmä kĺby, nervový systém a menej často srdce (Schwarzová,

2006). V Európe je neuroborelióza najčastejším prejavom včasnej diseminovanej formy LB (štádium 2), nasledovaná lymfskou artritídou, boreliovým lymfocytómom a zriedkavejšie ACA a lymfskou karditídou, ktoré sa môžu prejavovať v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov od infekcie (Stanecká kol., 2011). Neuroborelióza je vážnou komplikáciou u 12–15 % pacientov s LB (ECDC, 2015) a postihuje centrálny aj periférny systém. Najčastejším príznakom je bolesť hlavy a postihnutie kranialných nervov, najmä tvárového nervu (80 %) (Halperin, 2015). *B. garinii* v Európe spôsobuje neurologickú komplikáciu – Bannwarthov syndróm (kliešťová meningopolyneuritída), ktorý začína bolestivou radikuloneuritídou spojenou s lymfocytárnou meningitídou, často bez bolesti hlavy, prechádzajúcej do kranialnej neuropatie alebo parézy končatín (Ogrinc kol., 2016).

Lymfská karditída je vzácna, ale závažná orgánová manifestácia LB. Prevalencia v Európe je odhadovaná u 0,3–4 % všetkých neliečených dospelých pacientov s LB. Príznaky ochorenia sa objavujú niekoľko týždňov po EM a hlavnými symptómami sú bolesti na hrudi, dyspnoe a nepravidelný srdcový rytmus (Schelfold kol., 2015).

Neskorá diseminovaná (predtým neliečená) forma LB (štádium 3) môže postihovať kožnú, nervovú alebo pohybovú sústavu. Najčastejším chronickým prejavom LB v Európe je ACA – pomalá progresívna lézia primárne lokalizovaná na extenzorových plochách končatín, ktorá vyvoláva zápal a nakoniec stenčenie postihnutej kože s pridruženou neuropatiou. Častejšie sa prejavuje u žien vo vyššom veku a zriedkavo u detí (ECDC, 2015).

Rozdiely medzi klinickými prejavmi neskej diseminovanej formy LB v Európe a v USA sú ešte výraznejšie ako pri prejavoch vo včasnom štádiu. U pacientov s LB sa môže vyvinúť artritída, ktorá postihuje zvyčajne jeden alebo viac veľkých kĺbov, najčastejšie kolenný kĺb. V Európe sa príznaky lymfskej artritídy objavujú menej často a skôr ako v USA (Sterre kol., 2016).

Neskorá neuroborelióza sa zvyčajne prejavuje ako encefalomyelitída a môže sa podobať na viacnásobnú sklerózu (ECDC, 2015).

Diagnostika lymfskej boreliózy

Diagnostika LB je založená na anamnéze, klinickom obraze a laboratórnej diagnostike. Jednoznačnú diagnózu možno stanoviť iba v prípade vzniku EM vo včasnom štádiu ochorenia, ostatné prejavy lymfskej boreliózy si vy-

žadujú laboratórne potvrdenie (K r b k o v á a kol., 2018; S c h w a r z o v á, 2019).

Priama diagnostika

Priama diagnostika spočíva v priamom dôkaze *Borrelia burgdorferi* s. l. metódami mikroskopickými, histologickými, kultivačnými alebo molekulárno-genetickými (PCR). Tieto metódy sú zvyčajne vysoko špecifické, ale hlavnou prekážkou v klinickej praxi je ich nízka citlivosť, náročná štandardizovateľnosť, dlhá doba vyšetrenia a často vysoká cena. Metódy mikroskopické a histologické sa používajú iba ako doplnkové, nie sú štandardizované a využívajú sa skôr na výskumné účely (K r b k o v á a kol., 2018; K y b i c o v á, L u k a v s k á, B a l á t o v á, 2018).

Podobne ako iné spirochéty, ani *Borrelia* spp. sa nedá detegovať optickým mikroskopom ani farbením podľa Grama. Môže byť detegovaná mikroskopiou v tmavom poli a fázovo-kontrastným mikroskopom. Bakteriémia pozorovaná počas lymskej boreliózy je však mierna, s krátkym trvaním, a vyskytuje sa len na začiatku diseminácie. Počet spirochét v bioptáte z EM je iba 1 až 10⁴ organizmov/1 µg tkaniva (L i v e r i s a kol., 2002), preto je mikroskopické stanovenie borélií zo vzoriek krvi u pacientov LB mnohokrát neúspešné (A s e a kol., 2016).

Kultivačné metódy sú veľmi zdĺhavé a finančne náročné. Na *in vitro* kultiváciu borélií z tkanivovej biopsie (koža, synoviálne membrány) alebo z biologických tekutín (CSF – cerebrospinálna tekutina, synoviálna tekutina) sa používajú špecifické tekuté médiá (BSK-II, MKP, BSK-H) s inkubáciou pri 32–34 °C. Úspešná kultivácia môže trvať 4 až 12 týždňov, pretože borélie majú dlhú generačnú dobu (7 až 20 hodín). Vizualizácia kultúr počas rastu sa robí mikroskopicky v tmavom poli a súčasne sa kontroluje úspešnosť kultivácie pomocou PCR (K y b i c o v á, L u k a v s k á, B a l á t o v á, 2018). Borélie ako veľmi citlivé baktérie musia byť inokulované hneď po odbere vzoriek. Z tohto dôvodu kultiváciu kultúr borélií z humánnych vzoriek vykonáva v Európe len niekoľko špecializovaných laboratórií. Napriek tomu, že kultivácia zo vzoriek kožných biopsií je pomerne úspešná (50–70 %), pri použití iných biologických vzoriek (CSF, kožná biopsia, ACA, synoviálna tekutina) táto metóda stráca citlivosť. Na kultiváciu nie sú vhodné ani vzorky krvi pacientov s chronickými príznakmi po niekoľkých rokoch od poštípania kliešťom, alebo pacienti po liečbe antibiotikami (E l d i n a kol., 2019).

Antigén-zachytávajúci test by mohol byť riešením pri-

mej diagnostiky LB. Baktérie zvyčajne sekretujú antigény do telových tekutín, a tie by sa mohli stanoviť antigénovými testami z moču, krvi, bronchoalveolárnej tekutiny alebo CSF. Pokusy o vyvinutie antigén-zachytávajúceho testu mali však nízku špecificitu, citlivosť a neistotu v správnom výbere cieľového antigénu (K l e m p n e r a kol., 2001; S c h u t z e r a kol., 2019).

Z molekulárno-genetických metód je vhodných niekoľko typov polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), ktoré sa líšia citlivosťou, špecificitou a detekčným spektrom (L a g e r a kol., 2017). Vhodným materiálom pre PCR sú vzorky z biopsie kože, CSF a synoviálna tekutina, ale nie vzorky krvi a moču. Najvyššia citlivosť PCR bola zaznamenaná v synoviálnej tekutine u pacientov s lymskou artritídou (až 78 %). Vysoká citlivosť bola stanovená aj vo vzorkách z biopsie kože u EM (69 %) a u ACA (76 %), nižšia senzitivita z CSF (40 %) a výrazne nízka v plazme, kde dosahuje iba 20 % (W i l s k e, F i n g e r l e, S c h u l t e - S p e c h t e l, 2007; V a n D a m, 2011; K r b k o v á a kol., 2018). Aj keď citlivosť PCR je vyššia ako detekcia kultiváciou kultúr zo vzoriek pacientov s kožným výsevom a kĺbovými príznakmi, diagnóza lymskej boreliózy sa nesmie vylúčiť len na základe negatívneho PCR testu. Testovanie pomocou PCR v prípade negatívnej serológie sa neodporúča okrem vzoriek, kde sa u pacientov prejavili atypické kožné lézie EM alebo veľmi skoré príznaky lymskej neuroboreliózy (D e s s a u a kol., 2018).

Z priamych diagnostických techník môže byť na detekciu borélií použitá len validovaná PCR a kultivácia, aj napriek ich limitom. Mikroskopické metódy sú často spojené s nepresnými nálezmi, a preto sa radšej vynechávajú (E l d i n a kol., 2019).

Nepriama diagnostika

V súčasnosti je nepriama diagnostika LB založená najmä na sérologických metódach, keďže priame metódy detekcie borélií v biologickom materiáli majú svoje limity. Sérologické vyšetrenie je založené na dôkaze špecifických protilátok a hlavnou výhodou tejto techniky je jej vysoká citlivosť na úkor špecificity. Využíva sa dôkaz včasných (IgM) a neskorých imunoglobulínov (IgG). IgM protilátky sa tvoria proti OspC a ďalším antigénom borélie v najvyššej miere v 3. až 6. týždni od prisatia kliešťa, potom ich hladina v krvi väčšinou klesá, u niektorých pacientov s LB však ani nemusia byť preukázateľné. IgG dosahujú najvyššie hodnoty v 6. až 10. týždni od prenosu infekcie a môžu

pretrvávať v krvi aj niekoľko rokov po infekcii. Frekvencia výskytu špecifických protilátok u jednotlivých foriem LB môže byť rozdielna a všeobecne platí, že u včasných foriem LB je najnižšia a úmerne stúpa s dĺžkou infekcie (K r b k o v á a kol., 2018; K y b i c o v á, L u k a v s k á, B a l á t o v á, 2018).

Pre skriningovú diagnostiku protilátok sa používa prevažne ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), ktorá môže byť dostupná ako test prvej, druhej alebo tretej generácie. ELISA tretej generácie využíva rekombinantné alebo syntetické antigény, ako sú C6, OspC, p100, p18, p41 a VlsE. Ďalšou sérologickou technikou na detekciu protilátok proti *Borrelia burgdorferi* s. l. je najmä imunoblot (Western blot), ktorý nie je rutinným diagnostickým testom, pretože vyžaduje špecializované laboratórium. (ECDC, 2016). Vo väčšine Európskych krajín a v USA sa využíva dvojstupňový testovací systém, čím sa zvyšuje špecificita finálneho výsledku v porovnaní s použitím iba ELISA testu alebo imunoblotu samostatne. V prvom kroku sa zvyčajne používa ELISA alebo nepriama imunofluorescencia (IFA), a v prípade pozitívnych, či dubióznych výsledkov sa použije konfirmačný test – imunoblot (alebo Western blot) na potvrdenie špecificity antiboréliových protilátok (S e r i b u r i a kol., 2012; D e s s a u a kol., 2018). Ako pozitívna interpretácia imunoblotu IgG protilátok sa vyžaduje reaktivita aspoň proti dvom alebo viacerým boréliovým antigénom, avšak v prípade IgM postačuje iba proti samotnému OspC (G o e t t n e r a kol., 2005; H u n f e l d, K r a i c z y, 2009). Charakteristické spektrum prúžkov v IgG imunoblote môže poskytnúť informáciu, či sa imunitná odpoveď týka včasného alebo neskorého štádia ochorenia, aby sa zlepšila korelácia medzi laboratórnymi výsledkami a klinickými príznakmi. Úzke spektrum prúžkov s protilátkami proti antigénom včasného štádia (napr. VlsE, OspC, p41) je typické pre skoré prejavy (napr. tvárová obrna) alebo pre latentné štádium ochorenia (H a u s e r, L e h n e r t, W i l s k e, 1999; G o e t t n e r a kol., 2005; H u n f e l d, K r a i c z y, 2009). Naopak široké spektrum prúžkov proti antigénom neskorého štádia (napr. p100, p17/p18) súhlasí s klinickými prejavmi neskorého štádia ochorenia (napr. artritída, ACA (H a u s e r, L e h n e r t, W i l s k e, 1999).

V európskej meta-analýze sa zistilo, že imunoblot nepreukazuje vyššiu citlivosť ani špecificitu ako ELISA pri diagnostike LB, a to ani v prípade lymskej artritídy či neuroboreliózy. Celková citlivosť testov pri vyšetrení

séra v prípade lymskej neuroboreliózy bola 81 % pre ELISA a 81 % pre imunoblot s 92 %-nou špecificitou pre ELISA a 94 %-nou špecificitou pre imunoblot. V prípade lymskej artritídy bola citlivosť ELISA 94 % a 95 % pre imunoblot s 97 %-nou špecificitou pre ELISA a 92 %-nou pre imunoblot. Štúdia tiež zdôraznila nižšiu presnosť ELISA testov v porovnaní s imunoblotmi. Keďže obe metódy vykazujú určitý stupeň špecificity, ich dvojstupňové využitie prispieva ku zvýšeniu celkovej špecificity finálneho výsledku (L e e f l a n g a kol., 2016).

Citlivosť a špecificita týchto testov závisí od infekčného štádia LB. V prípade EM sa nevyžaduje žiadny biologický test, pretože sérologický test je negatívny vo viac ako 50 % prípadov v Európe (S t a n e k a kol., 2011). EM ako najčastejší klinický príznak LB je lokalizovanou formou boreliózy, ktorá je spájaná so slabou imunitnou odpoveďou. Negatívny výsledok sérologického testu je preto spojený s pravdepodobnosťou nesprávneho vylúčenia diagnózy. Diagnostika lymskej neuroboreliózy je založená na analýze krvi a súčasne CSF (B l a n c a kol., 2007). Analýzy CSF odhaľujú skorú lymfocytárnu bunkovú reakciu u viac ako 93 % pacientov s meningoradikulitídou. Sérológia je pozitívna v 70–89 % vzoriek od pacientov s akútnym štádiom lymskej neuroboreliózy a citlivosť v prípade CSF je > 90 % (O g r i n c a kol., 2016). V neskorom štádiu lymskej artritídy alebo ACA je citlivosť sérologických testov 95 % a 98 % (L e e f l a n g a kol., 2016). Výrazná negatívna prediktívna hodnota sérologického vyšetrenia by mala viesť k spochybneniu navrhovanej diagnózy v prípade negatívneho výsledku u pacientov s klinickými príznakmi. Malo by sa tiež pamätať na to, že po účinnej liečbe môžu anti-boréliové protilátky (vrátane IgM) pretrvávať mesiace alebo dokonca roky po klinickom vyliečení. Sérologické vyšetrenie preto nie je užitočné ani pri sledovaní liečených pacientov a prítomnosť IgM nenaznačuje pretrvávajúcu boréliovú infekciu (D e s s a u a kol., 2018; E l d i n a kol., 2019).

Iné typy diagnostických testov

Stanovenie CXCL13

Chemokínový atraktant B lymfocytov CXCL13 je možné stanoviť vo vysokých koncentráciách v CSF pacientov s konečným štádiom lymskej neuroboreliózy, ale rapídne klesá počas antibiotickej liečby (S e n e l a kol., 2010; R u p p r e c h t a kol., 2018). Chemokín CXCL13 však môže byť detegovaný aj pri niektorých iných ochoreniach, ako je

neurosyfilis, ľudská vírusová imunodeficiencia a lymfóm (D e r s c h a kol., 2015). Vyšetovanie chemokínu CXCL13 v sére nie je prínosné. Test môže byť nápomocný pri včasnej neuroborelióze u séronegatívnych pacientov a pre kontrolu účinnosti liečby. V rutinej diagnostike sa nemôže využívať, pretože v súčasnosti chýba metodická štandardizácia a klinické skúsenosti (K r b k o v á a kol., 2018).

Test na dôkaz transformovaných lymfocytov preukazuje prítomnosť *in vitro* lymfocytov schopných transformácie pomocou špecifických boréliových antigénov. Test odráža nedávnú antigénovo špecifickú senzibilizáciu imunitného systému. Chýba však dostatok metodických a klinických informácií pre jeho odporúčenie k rutinnému diagnostickému využitiu (K r b k o v á a kol., 2018).

Ďalšími spôsobmi detekcie LB, ktoré sa však rutinne nepoužívajú sú: vyšetrenie CD57/CD3 subpopulácie lymfocytov, detekcia špecifických protilátok viazaných v cirkulujúcich imunitných komplexoch a ELISPOT (Enzyme-linked ImmunoSpot Assay) (N o r d b e r g a kol., 2012; D e s s a u a kol., 2014).

ZÁVER

V súčasnosti je diagnostika boreliózy založená hlavne na klinických príznakoch a dvojestupňovej detekcii protilátok proti *Borrelia* spp. (najčastejšie ELISA a Western blot), ktorá je však časovo náročnou a tiež nepostačujúcou pri detekcii počiatočných štádií lymskej boreliózy. Mnoho alternatívnych, komerčne dostupných testov a testov vyvíjaných v akreditovaných laboratóriách v Európe, vykazuje odlišnú citlivosť a špecificitu často aj kvôli skríženým reakciám s inými patogénmi. Je preto nevyhnutné zjednodušiť testovanie na lymskú boreliózu, zlepšiť citlivosť diagnostických testov najmä v prvých štádiách ochorenia a zároveň zachovať ich vysokú špecificitu, ako aj poskytnúť presné informácie o práve prebiehajúcim štádiu infekcie. Vývoj diagnostického testu z hľadiska „point-of-care“ a stanovenie biomarkerov pre aktívnu infekciu by bol veľkým pokrokom v tejto oblasti.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, kód ITMS2014+:

313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

LITERATÚRA

1. **Aase, A., et al. (2016):** Validate or falsify: Lessons learned from a microscopy method claimed to be useful for detecting *Borrelia* and *Babesia* organisms in human blood. *Infectious Diseases*, 48(6), pp. 411—419. doi: 10.3109/23744235.2016.1144931.
2. **Barbour, A. G, Gupta, R. S. (2021):** The Family *Borreliaceae* (*Spirochaetales*), a Diverse Group in Two Genera of Tick-Borne Spirochetes of Mammals, Birds, and Reptiles. *Journal of Medical Entomology*, 58(4), pp. 1513—1524. doi: 10.1093/jme/tjab055.
3. **Blanc, F., et al. (2007):** Relevance of the antibody index to diagnose Lyme neuroborreliosis among seropositive patients. *Neurology*, 69(10), pp. 953—958. doi: 10.1212/01.wnl.0000269672.17807.e0.
4. **Cerar, T., et al. (2016):** Differences in genotype, clinical features, and inflammatory potential of *Borrelia burgdorferi sensu stricto* strains from Europe and the United States. *Emerging Infectious Diseases*, 22(5), pp. 818—827. doi: 10.3201/eid2205.151806.
5. **Charon, N. W., et al. (2012):** The unique paradigm of spirochete motility and chemotaxis. *Annual Review of Microbiology*, 66(1912s), pp. 349—370. doi: 10.1146/annurev-micro-092611-150145.
6. **Collares-Pereira, M., et al. (2004):** First Isolation of *Borrelia lusitaniae* from a Human Patient. *Journal of Clinical Microbiology*, 42(3), pp. 1316—1318. doi: 10.1128/JCM.42.3.1316-1318.2004.
7. **Comstedt, P., et al. (2017):** The novel Lyme borreliosis vaccine VLA15 shows broad protection against *Borrelia* species expressing six different OspA serotypes. *PLoS ONE*, 12(9), pp. 1—13. doi: 10.1371/journal.pone.0184357.
8. **Van Dam, A. P. (2011):** Molecular diagnosis of *Borrelia* bacteria for the diagnosis of Lyme disease. *Expert Opinion on Medical Diagnostics*, 5(2), pp. 135—149. doi: 10.1517/17530059.2011.555396.
9. **Dersch, R., et al. (2015):** The chemokine CXCL13 is elevated in the cerebrospinal fluid of patients with neurosyphilis. *Fluids and Barriers of the CNS*, 12(12), pp. 1—5. doi: 10.1186/s12987-015-0008-8.
10. **Dessau, R. B., et al. (2014):** The lymphocyte transformation

- test for the diagnosis of Lyme borreliosis has currently not been shown to be clinically useful. *Clinical Microbiology and Infection*, 20(10), pp. O786—O787. doi: 10.1111/1469-0691.12583.
11. **Dessau, R B., et al. (2018):** To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis: a position paper of ESGBOR, the ESCMID study group for Lyme borreliosis. *Clinical Microbiology and Infection*, 24(2), pp. 118—124. doi: 10.1016/j.cmi.2017.08.025.
 12. **ECDC (2015):** Factsheet for health professionals—Lyme borreliosis, Factsheet on Lyme borreliosis, for healthcare professionals. Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/factsheet-lyme-borreliosis-healthcare-professionals> (cit: 30-10-2021).
 13. **ECDC (2016):** A systematic literature review on the diagnostic accuracy of serological tests for Lyme borreliosis. Stockholm: ECDC. Available at: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/systematic-literature-review-diagnostic-accuracy-serological-tests-lyme> (cit: 30-10-2021).
 14. **Eldin, C., et al. (2019):** Values of diagnostic tests for the various species of spirochetes. *Medecine et Maladies Infectieuses*, 49(2), pp. 102—111. doi: 10.1016/j.medmal.2019.01.009.
 15. **Gern, L. (2009):** Life Cycle of *Borrelia burgdorferi sensu lato* and Transmission to Humans. *Current Problems in Dermatology*, 37, pp. 18—30. doi: 10.1159/000213068.
 16. **Goettner, G., et al. (2005):** Improvement of Lyme Borreliosis Serodiagnosis by a Newly Developed Recombinant Immunoglobulin G (IgG) and IgM Line Immunoblot Assay and Addition of VlsE and DbpA Homologues. *Journal of Clinical Microbiology*, 43(8), pp. 3602—3609. doi: 10.1128/JCM.43.8.3602.
 17. **Golovchenko, M., et al. (2016):** A divergent spirochete strain isolated from a resident of the southeastern United States was identified by multilocus sequence typing as *Borrelia bissettii*. *Parasites and Vectors*, 9(1), pp. 4—8. doi: 10.1186/s13071-016-1353-4.
 18. **Grimm, D., et al. (2004):** Outer-surface protein C of the Lyme disease spirochete: A protein induced in ticks for infection of mammals. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(9), pp. 3142—3147. doi: 10.1073/pnas.0306845101.
 19. **Gupta, R. S. (2019):** Distinction between *Borrelia* and *Borrelia* is more robustly supported by molecular and phenotypic characteristics than all other neighbouring prokaryotic genera: Response to **Margos, et al.:** The genus *Borrelia* reloaded (PLoS ONE 13(12): E0208432). *PLoS ONE*, 14(8), pp. 1—22. doi: 10.1371/journal.pone.0221397.
 20. **Halperin, J. J. (2015):** Nervous System Lyme Disease. *Infectious Disease Clinics of North America*, 29(2), pp. 241—253. doi: 10.1016/j.idc.2015.02.002.
 21. **Hauser, U., Lehnert, G., Wilske, B. (1999):** Validity of Interpretation Criteria for Standardized Western Blots (Immunoblots) for Serodiagnosis of Lyme Borreliosis Based on Sera Collected throughout Europe. *Journal of Clinical Microbiology*, 37(7), pp. 2241—2247. doi: 10.1128/JCM.37.7.2241-2247.1999.
 22. **Hunfeld, K. P., Kraiczy, P. (2009):** When Is the Best Time to Order a Western Blot and How Should It Be Interpreted? *Current Problems in Dermatology*, 37, pp. 167—177. doi: 10.1159/000213074.
 23. **Izac, J. R., et al. (2019):** Analysis of the antigenic determinants of the OspC protein of the Lyme disease spirochetes: Evidence that the C10 motif is not immunodominant or required to elicit bactericidal antibody responses. *Vaccine*, 37(17), pp. 2401—2407. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.02.007.
 24. **Kenedy, M. R., Lenhart, T. R., Akins, D. R. (2012):** The role of *Borrelia burgdorferi* outer surface proteins. *FEMS Immunology & Medical Microbiology*, 66(1), pp. 1—19. doi: 10.1111/j.1574-695X.2012.00980.x.
 25. **Klempner, M. S., et al. (2001):** Intralaboratory Reliability of Serologic and Urine Testing for Lyme Disease. *The American Journal of Medicine*, 110(3), pp. 217—219. doi: 10.1016/s0002-9343(00)00701-4.
 26. **Krbková, L., et al. (2018):** Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Available at: <https://www.infekce.cz/DPLB18.htm> (cit: 30-10-2021).
 27. **Kybicová, K., Lukavská, A., Balátová, P. (2018):** Lymeská borrelióza – kultivace *Borrelia burgdorferi sensu lato*. Lyme disease—cultivation of *Borrelia burgdorferi sensu lato*. *Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ Praha)*, 27(5), pp. 113—115.
 28. **Lager, M., et al. (2017):** Molecular detection of *Borrelia burgdorferi sensu lato*—An analytical comparison of real-time PCR protocols from five different Scandinavian laboratories. *PLoS ONE*, 12(9), pp. 1—17. doi: 10.1371/journal.pone.0185434.
 29. **Leefflang, M. M. G., et al. (2016):** The diagnostic accuracy of serological tests for Lyme borreliosis in Europe: A systematic review and meta-analysis. *BMC Infectious Diseases*, 16(1). doi: 10.1186/s12879-016-1468-4.
 30. **Liveris, D., et al. (2002):** Quantitative detection of *Borrelia burgdorferi* in 2-millimeter skin samples of erythema migrans lesions: Correlation of results with clinical and laboratory

- findings. *Journal of Clinical Microbiology*, 40(4), pp. 1249–1253. doi: 10.1128/JCM.40.4.1249-1253.2002.
31. **Lohr, B., et al. (2018):** Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis: Current state of the art and future perspectives. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 55(4), pp. 219–245. doi: 10.1080/10408363.2018.1450353.
 32. **Maraspin, V., et al. (2016):** Borreliacidal Lymphocytoma in Adult Patients. *Clinical Infectious Diseases*, 63(7), pp. 914–921. doi: 10.1093/cid/ciw417.
 33. **Margos, G., et al. (2016):** *Borrelia bissettae* sp. nov. and *Borrelia californiensis* sp. nov. prevail in diverse enzootic transmission cycles. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 66(3), pp. 1447–1452. doi: 10.1099/ijsem.0.000897.
 34. **Margos, G., et al. (2020):** Rejection of the name *Borrelia* and all proposed species comb. nov. placed therein. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 70(5), pp. 3577–3581. doi: 10.1099/ijsem.0.004149.
 35. **Margos, G., Sing, A., Fingerle, V. (2017):** Published data do not support the notion that *Borrelia valaisiana* is human pathogenic. *Infection*, 45(4), pp. 567–569. doi: 10.1007/s15010-017-1032-1.
 36. **Nordberg, M., et al. (2012):** Can ELISPOT Be Applied to A Clinical Setting as A Diagnostic Utility for Neuroborreliosis? *Cells*, 1(2), pp. 153–167. doi: 10.3390/cells1020153.
 37. **Norris, S. J. (2006):** Antigenic variation with a twist—The *Borrelia* story. *Molecular Microbiology*, 60(6), pp. 1319–1322. doi: 10.1111/j.1365-2958.2006.05204.x.
 38. **Ogrinc, K., et al. (2016):** Course and Outcome of Early European Lyme Neuroborreliosis (Bannwarth Syndrome): Clinical and Laboratory Findings. *Clinical Infectious Diseases*, 63(3), pp. 346–353. doi: 10.1093/cid/ciw299.
 39. **Pritt, B. S., et al. (2016):** *Borrelia mayonii* sp. nov., a member of the *Borrelia burgdorferi sensu lato* complex, detected in patients and ticks in the upper midwestern United States. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 66(11), pp. 4878–4880. doi: 10.1099/ijsem.0.001445.
 40. **Radolf, J. D., et al. (2012):** Of ticks, mice and men: understanding the dual-host lifestyle of Lyme disease *spirochaetes*. *Nature reviews. Microbiology*, 10(2), pp. 87–99. doi: 10.1038/nrmicro2714.Of.
 41. **Rupprecht, T. A., et al. (2018):** Diagnostic value of cerebrospinal fluid CXCL13 for acute Lyme neuroborreliosis. A systematic review and meta-analysis. *Clinical Microbiology and Infection*, 24, pp. 1234–1240. doi: 10.1016/j.cmi.2018.04.007.
 42. **RÚVZ v Banskej Bystrici (2020):** Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2020. Available at: https://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/VyroczneSpravy/Files/VS_SR_2015.aspx (cit: 30-10-2021).
 43. **Scheffold, N., et al. (2015):** Diagnostik, Therapie und Prognose der Lyme-Karditis. *Deutsches Arzteblatt International*, 112(12), pp. 202–208. doi: 10.3238/arztebl.2015.0202.
 44. **Schnarr, S., et al. (2006):** Lyme borreliosis. *Best Practice and Research: Clinical Rheumatology*, 20(6), pp. 1099–1118. doi: 10.1016/j.berh.2006.08.006.
 45. **Schutzer, S. E., et al. (2019):** Direct Diagnostic Tests for Lyme Disease. *Clinical Infectious Diseases*, 68(6), pp. 1052–1057. doi: 10.1093/cid/ciy614.
 46. **Schwarzová, K. (2019):** Arbobaktérie, leptospiry, kapnocytoféty, streptobacily – baktérie s patogénnym potenciálom prenosné na človeka. Banská Bystrica: OZ Preveda. Available at: https://www.preveda.sk/media/var/files/Monografia2019_Schwarzova.pdf (cit: 30-10-2021).
 47. **Senel, M., et al. (2010):** The chemokine CXCL13 in acute neuroborreliosis. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 81, pp. 929–933. doi: 10.1136/jnnp.2009.195438.
 48. **Seriburi, V., et al. (2012):** High frequency of false positive IgM immunoblots for *Borrelia burgdorferi* in Clinical Practice. *Clinical Microbiology and Infection*, 18(12), pp. 1236–1240. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03749.x.
 49. **Stanek, G., et al. (2011):** Lyme borreliosis: Clinical case definitions for diagnosis and management in Europe. *Clinical Microbiology and Infection*, 17(1), pp. 69–79. doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03175.x.
 50. **Stanek, G., et al. (2012):** Lyme borreliosis. *The Lancet*, 379(9814), pp. 461–473. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60103-7.
 51. **Steere, A. C., et al. (2016):** Lyme borreliosis. *Nature Reviews Disease Primers*, 2, pp. 1–18. doi: 10.1038/nrdp.2016.90.
 52. **Strnad, M., et al. (2017):** Europe-Wide Meta-Analysis of *Borrelia burgdorferi Sensu Lato* Prevalence in Questing Ixodes ricinus Ticks. *Applied and Environmental Microbiology*, 83(15), pp. 1–16.
 53. **Tilly, K., Bestor, A., Rosa, P. A. (2013):** Lipoprotein succession in *Borrelia burgdorferi*: Similar but distinct roles for OspC and VlsE at different stages of mammalian infection. *Molecular Microbiology*, 89(2), pp. 216–227. doi: 10.1111/mmi.12271.
 54. **Wilske, B., Fingerle, V., Schulte-Spechtel, U. (2007):** Microbiological and serological diagnosis of Lyme borreliosis. *FEMS Immunology and Medical Microbiology*, 49(1), pp. 13–21. doi: 10.1111/j.1574-695X.2006.00139.x.